

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ ИЗ КАНАЛОВ

доц. Джураев К.С., магистр Исмаилов Э.Д.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15471892

Аннотация. В данной статье путём расчётов вычисляются фильтрационные потери каналов земляном русле. А также рассмотрены на примере различных противофильтрационных покрытий.

Anotatsiya. Ushbu maqolada, tuproq kanallari kanallarining filtrlash yo'qotishlari hisob-kitoblar yordamida hisoblanadi. Ular, shuningdek, turli xil filtratsiyaga qarshi qoplamalar misolida ko'rib chiqiladi.

Abstract. In this article, the filtration losses of earthen channel channels are calculated using calculations. And also considered using the example of various anti-filtration coatings.

Ключевые слова: потери, фильтр, канал, противофильтрационное покрытие;

Kalit so'zlar: yo'qotishlar, filtr, kanal, filtrga qarshi qoplama;

Key words: losses, filter, channel, anti-seepage coating

Расчет фильтрационных потерь из каналов непрерывного действия в земляном русле при установившейся свободной фильтрации следует выполнять по следующим зависимостям:

а) для каналов полигональной и параболической формы:

$$Q_f = 0,0116k_f(B + 2d_c); \quad (1)$$

б) для каналов трапецеидальной формы:

$$\text{при } \frac{b}{d_c} < 4$$

$$Q_f = 0,0116k_f\mu(B + 2d_c); \quad (2)$$

$$\text{при } \frac{b}{d_c} > 4 \quad Q_f = 0,0116k_f(B + Ad_c); \quad (3)$$

где Q_f - расход фильтрационных потерь, м³/с, на 1 км длины канала;

k_f - коэффициент фильтрации грунтов ложа канала, м/сут;

B - ширина канала по урезу воды, м;

b - ширина канала по дну, м;

d_c - глубина воды в канале, м;

μ и A - коэффициенты, определяемые по табл.3.7.

Таблица 1.

$\frac{b}{d_c}$	m=1		m=1,5		m=2	
	A	μ	A	μ	A	μ
2	-	0,98	-	0,78	-	0,62
3	-	1,00	-	0,98	-	0,82
4	-	1,14	-	1,04	-	0,94
5	3,0	-	2,5	-	2,1	-
6	3,2	-	2,7	-	2,3	-
7	3,4	-	3,0	-	2,7	-
10	3,7	-	3,2	-	2,9	-
15	4,0	-	3,6	-	3,3	-
20	4,2	-	3,9	-	3,6	-

При многослойном основании коэффициент фильтрации следует определять по формуле:

$$k_f = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{t_1/k_1 + t_2/k_2 + \dots + t_n/k_n}, \quad (4)$$

где:

t_1, \dots, t_n мощность слоя грунта, м;

k_1, \dots, k_n коэффициент фильтрации этого слоя грунта, м/сут.

Расчет фильтрационных потерь из облицованного канала, м³/с на 1 км, при облицовке одинаковой толщины на дне и откосах при установившейся свободной фильтрации рекомендуется выполнять по формуле:

$$Q_f = 0,0116 \frac{k_c}{t} \left[b(d_c + t) + 2d_c \left(\frac{d_c}{2} + \frac{mt}{\sqrt{1+m^2}} \right) \right] \sqrt{1+m^2}, \quad (5)$$

где k_c - коэффициент фильтрации экрана, м/сут;

t - толщина облицовки, м;

b - ширина канала по дну, м;

d_c - глубина наполнения канала при расчетном расходе, м;

m - коэффициент заложения откосов.

Потери при подпорной фильтрации следует определять по зависимости:

$$Q_{fz} = Q_f \alpha, \quad (6)$$

где: Q_f - фильтрационные потери при свободной фильтрации, куб.м/с;

α - коэффициент, характеризующий влияние подпора грунтовых вод на величину потерь ($\alpha < 1$) в зависимости от превышения канала над зеркалом грунтовых вод и определяемый по табл.3.8.

Таблица 2.

Противофильтрационное покрытие	Усредненный коэффициент фильтрации, м/сут
Бетонные монолитные облицовки, качество швов удовлетворительное	0,0007-0,0003
Бетонные монолитные облицовки со швами, герметизированными профильными прокладками типа "констоп"	0,0002
Железобетонные сборные облицовки, швы герметизированы пороизолом и битумно-полимерными мастиками	0,0007-0,0003
Железобетонные сборные облицовки, швы герметизированы тиоколовыми мастиками	0,0004-0,00025
Сборные бетонопленочные облицовки	0,0003-0,00025
Монолитные бетонопленочные облицовки	0,0003-0,00025

Асфальтобетонные облицовки	0,0004-0,0002
Грунтово-пленочные экраны, поверхностные экраны из полимерных пленок	0,00035-0,00025

Вывод: В данной статье мы разобрали фильтрационные потери в каналах на примере различных противофильтрационных покрытий, а также рассчитали их формулы.

Использованная литература:

1. Водное хозяйство Узбекистана: состояние, проблемы и пути их решения / под ред. С.Р. Рахимова. – Ташкент: Фан, 2018. – 320 с.
2. Гидротехнические сооружения и водохозяйственные системы / А.И. Иванов, В.П. Смирнов. – М.: Изд-во МГУ, 2019. – 415 с.
3. Фильтрационные процессы в руслах каналов / Н.А. Козлов, Ю.В. Андреев. – СПб.: Политехника, 2020. – 288 с.
4. Управление водными ресурсами в Центральной Азии / Б.И. Махмудов. – Алматы: КазНИИ, 2021. – 275 с.
5. Эксплуатация ирригационных каналов и борьба с фильтрацией / В.Н. Павлов. – Ташкент: Университетская книга, 2017. – 340 с.